

Tratamiento Antiedad en Aceleradores de Redes Neuronales Convolucionales

Nicolás Landeros Muñoz¹, Alejandro Valero², Rubén Gran-Tejero² y Davide Zoni¹

Resumen— El efecto *Negative Bias Temperature Instability* (NBTI) es una de las principales amenazas para la fiabilidad de los nodos tecnológicos actuales. Este fenómeno de envejecimiento degrada la tensión umbral del transistor (V_{th}) a lo largo de la vida útil de un circuito digital, lo que da lugar a transistores más lentos que acaban provocando un funcionamiento defectuoso cuando el camino crítico sobrepasa el tiempo de ciclo del procesador.

Los transistores más vulnerables al efecto NBTI son aquellos utilizados para implementar celdas de memoria SRAM, puesto que estas celdas se degradan continuamente. En particular, NBTI envejece los transistores PMOS cuando las celdas almacenan un valor lógico determinado durante un periodo de tiempo largo (i.e., un *duty cycle* largo).

Este artículo se centra en la mitigación del envejecimiento en las celdas SRAM *on-chip* utilizadas en aceleradores de redes neuronales convolucionales (CNN) y presenta dos contribuciones principales. En primer lugar, cuantificamos el envejecimiento inducido por algunas redes CNN actuales con un estudio de caracterización de los *duty cycles* en cada celda que almacena activaciones. Basándonos en los resultados de este estudio, proponemos una técnica microarquitectónica novedosa, Gated-CNN, que garantiza una degradación uniforme de cada celda. Para ello, Gated-CNN se basa en mecanismos de *power-gating* y rotación de direcciones adaptadas a la demanda y localidad de memoria que presentan las redes CNN, así como a la organización y gestión de la memoria propia de los aceleradores CNN.

Los resultados experimentales muestran que, en comparación con un diseño convencional, la reducción media de la degradación de V_{th} es de un 46 %.

Palabras clave— Aprendizaje automático, degradación de tensión umbral, diseño hardware, duty cycle, Negative Bias Temperature Instability.

I. INTRODUCCIÓN

EL fin del Escalado de Dennard y de la Era de la Ley de Moore es el principal impulsor hacia el diseño de aceleradores de propósito específico. A diferencia de los procesadores de propósito general, los aceleradores están optimizados para manejar un dominio de aplicación específico, al tiempo que ofrecen una mayor relación rendimiento-potencia con un presupuesto limitado para el chip. Estos dominios incluyen la visión por computador, el reconocimiento del habla, el procesamiento del lenguaje natural y la conducción autónoma, entre otros, cuyas aplicaciones se ejecutan eficazmente con algoritmos de aprendizaje automático como las redes neuronales profundas (DNN).

Los aceleradores para DNN se han consolidado como un dispositivo básico que complementa a las plataformas de computación, desde las de alto rendimiento

hasta los sistemas integrados. Desde la aparición del acelerador DianNao [6], tanto la academia como la industria han propuesto numerosas organizaciones arquitectónicas para hacer frente a la elevada demanda de cálculo presente en el proceso de inferencia de las redes neuronales convolucionales (CNN) [7], [18], [12], [17], [8], [32], [31], [9], [25], [2], [34]. Sin embargo, al igual que los procesadores de propósito general, los aceleradores para CNN se implementan utilizando transistores CMOS y suelen exigir requisitos elevados de memoria SRAM *on-chip* para almacenar los parámetros de las CNN consistentes en pesos (sinapsis) y activaciones (neuronas) de las distintas capas de la red.

El efecto principal que acelera el desgaste del transistor CMOS se conoce como *Negative Bias Temperature Instability* (NBTI). NBTI degrada la tensión umbral (V_{th}) del transistor a lo largo de la vida útil de un circuito digital. Dicha degradación provoca un aumento de V_{th} del transistor, y por tanto del retardo de conmutación del mismo, dando lugar a fallos permanentes cuando el camino crítico excede el tiempo de ciclo del procesador. Por su diseño, las celdas SRAM son especialmente sensibles al efecto NBTI. En particular, NBTI degrada los transistores PMOS cuando se almacena un valor lógico determinado durante un periodo de tiempo largo (i.e., un *duty cycle* o ratio encendido/apagado largo).

Los parámetros de las redes CNN suelen representarse en coma fija, en contraposición a coma flotante, con el objetivo de reducir los requisitos de computación y consumo de energía de los aceleradores para la inferencia de redes CNN [6], [7], [18], [12], [32], [9], [34]. Algunos estudios recientes centrados en los pesos han demostrado que el tipo de coma fija es intrínsecamente más resistente a los fallos que su homólogo de coma flotante [30]. A diferencia de los pesos, las activaciones suelen abarcar un rango de valores más amplio, lo que puede comprometer seriamente la precisión de la red incluso utilizando coma fija.

Para comprobar la afirmación anterior, realizamos un experimento en el que se inyectan aleatoriamente fallos permanentes con una tasa diferente, tanto para pesos como activaciones, utilizando coma fija de 16 bits. La Figura 1 representa la precisión normalizada de tres redes con fallos con respecto a la precisión original sin fallos. Las activaciones son más vulnerables a los fallos que los pesos, incluso para un porcentaje de bits defectuosos tan bajo como un 0,001 %. Por el contrario, considerando los pesos, la precisión no se degrada en ZFNet y SqueezeNet, con independencia de la tasa de fallos.

¹Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano, Italia, e-mail: {nicolasignacio.landeros,davide.zoni}@polimi.it

²Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de Zaragoza, España, e-mail: {alvabre,rgran}@unizar.es.

Fig. 1: Precisión normalizada tras inyectar fallos permanentes en los pesos o las activaciones con respecto a la precisión original sin fallos. El número de bits defectuosos se calcula como un porcentaje de la capa CNN más grande y es el mismo para los pesos y las activaciones. Los resultados representados se refieren a la precisión media tras 100 ensayos.

Los trabajos previos que mitigan el envejecimiento en las celdas SRAM de los aceleradores CNN se centran únicamente en los pesos [13]. En cambio, el presente trabajo aborda las celdas que almacenan activaciones y realiza las siguientes contribuciones:

- Presentamos un estudio exhaustivo de caracterización del *duty cycle* que inducen las redes CNN actuales a cada celda de memoria de activaciones.
- Basándonos en el estudio anterior, proponemos un mecanismo microarquitectónico novedoso, llamado Gated-CNN, que mitiga el envejecimiento en las activaciones explotando técnicas basadas en *power-gating* y rotación de direcciones adaptadas a los requisitos específicos de memoria y a la localidad de los datos que exhiben las redes, además de la organización y gestión de la memoria de los aceleradores CNN actuales.

Los resultados experimentales muestran que, en comparación con un diseño convencional, Gated-CNN combate el efecto NBTI con una reducción media de *duty cycle* de al menos un 65% para todas las celdas. Esto asegura un ahorro medio de degradación de V_{th} de al menos un 46%.

El presente trabajo es una versión reducida del artículo [24]. Se refiere al lector a la versión extendida para más detalles acerca de la caracterización de aplicaciones, propuesta, resultados experimentales, así como a la consideración del efecto de degradación *Hot Carrier Injection*.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección II proporciona los antecedentes de este trabajo. La Sección III describe el marco experimental. La Sección IV presenta el estudio de caracterización del envejecimiento. La Sección V introduce el diseño propuesto. La Sección VI se refiere a la evaluación experimental. La Sección VII describe los trabajos relacionados, y finalmente, la Sección VIII resume las conclusiones principales.

II. ANTECEDENTES

Esta sección analiza cómo el efecto NBTI afecta a los transistores utilizados para implementar celdas de memoria SRAM. A continuación, se presenta el mecanismo del estado-del-arte que combate este efecto en los aceleradores CNN. La sección concluye con una descripción de la técnica de *power-gating* como medio para mitigar el envejecimiento.

Fig. 2: Implementación de una celda SRAM 6T, distinguiendo entre transistores PMOS T_{P0} y T_{P1} del bucle inversor.

A. Efecto de Envejecimiento

NBTI es uno de los principales efectos de envejecimiento del transistor. Este efecto aumenta gradualmente la tensión umbral (V_{th}) del transistor durante la vida útil de un circuito. La Figura 2 representa la implementación de una celda SRAM típica consistente en 6 transistores (celda 6T). Los dos transistores PMOS etiquetados como T_{P0} y T_{P1} forman parte de un bucle inversor que almacena el valor lógico. El resto de transistores son NMOS. Dos de ellos (debajo de los PMOS) forman también parte del bucle inversor, mientras que los dos restantes actúan como transistores de paso, controlados por la línea de palabra (WL), para acceder al contenido de la celda a través de la línea de bits (BL) y su complementaria (\overline{BL}).

El fenómeno NBTI afecta principalmente a los transistores PMOS cuando se aplica un '0' lógico a sus puertas. En una celda 6T, esto tiene lugar de dos maneras. Cuando la celda se encuentra bajo un *duty cycle* '0', es decir, cuando la celda almacena un '0' lógico estable, el transistor T_{P0} está bajo estrés y se ve afectado por NBTI. Por el contrario, bajo un *duty cycle* '1', el transistor T_{P1} sufre el efecto NBTI. La degradación causada por cada tipo de *duty cycle* es complementaria, lo que significa que, para un *duty cycle* determinado, el transistor PMOS que no está sometido a estrés se recupera parcialmente de este efecto. En otras palabras, bajo un *duty cycle* '0' ('1'), T_{P1} (T_{P0}) se encuentra en una fase de recuperación parcial. De esta manera, si una celda experimenta una relación de *duty cycle* balanceada (50% para cada valor lógico), el efecto de desgaste se equilibra de manera uniforme entre los dos transistores PMOS y se minimiza en comparación con otras celdas con una distribución de *duty cycle* más sesgada. Sin embargo, un *duty cycle* equilibrado es inusual en un diseño convencional.

$$dV_{th} = A \times t_{ox} \times \sqrt{C_{ox} \times (V_{dd} - V_{t0})} \times \left(1 - \frac{V_{ds}}{\alpha \times (V_{dd} - V_{t0})}\right) \times e^{\frac{V_{dd}}{t_{ox} \times E} - \frac{E_a}{k \times T}} \times t_{stress}^{0,25} \times \left(1 - \sqrt{\frac{etha \times t_{rec}}{t_{stress} + t_{rec}}}\right) \quad (1)$$

La Ecuación 1 muestra la fórmula estándar para calcular la degradación de V_{th} (dV_{th}) de un transistor PMOS debido al fenómeno NBTI [40]. Los parámetros t_{stress} y t_{rec} denotan la cantidad de tiempo (en

Tabla I: Características de las redes CNN estudiadas. Las etiquetas *Conv*, *FC* y *DWConv* se refieren a capas de convolución, de conexión completa y de convolución en profundidad, respectivamente.

Benchmark	Profundidad	Capa más pequeña	Capa más grande	Tamaño medio de capa	Representación de las activaciones
AlexNet [23]	5×Conv, 3×FC, 3×MaxPooling	18 KB (<i>MaxPooling3</i>)	0,58 MB (<i>Conv 1</i>)	153 KB	4 bits enteros & 4 bits decimales
ZFNet [41]	5×Conv, 3×FC, 3×MaxPooling	18 KB (<i>MaxPooling3</i>)	2,28 MB (<i>Conv 1</i>)	324 KB	4 bits enteros & 6 bits decimales
VGG16 [35]	13×Conv, 3×FC, 5×MaxPooling	49 KB (<i>MaxPooling 5</i>)	6,4 MB (<i>Conv 1</i>)	1,32 MB	3 bits enteros & 8 bits decimales
SqueezeNet [15]	26×Conv, 3×MaxPooling, 1×GblAvgPooling	3 KB (<i>Conv 26</i>)	2,4 MB (<i>Conv 1</i>)	431 KB	6 bits enteros & 4 bits decimales
MobileNet [14]	15×Conv, 13×DWConv, 1×GblAvgPooling	49 KB (<i>DWConv 12</i>)	1,55 MB (<i>DWConv 1</i>)	340 KB	4 bits enteros & 9 bits decimales
DenseNet [16]	120×Conv, 1×MaxPooling, 3×AvgPooling, 1×FC, 1×GblAvgPooling	12 KB (<i>Conv 120</i>)	1,6 MB (<i>Conv 1</i>)	254 KB	3 bits enteros & 5 bits decimales

segundos) que el transistor está bajo los modos de estrés y recuperación, respectivamente. En una celda 6T, T_{P0} y T_{P1} acumulan tiempo t_{stress} cuando la celda almacena un ‘0’ y un ‘1’ lógico, respectivamente. Se refiere al lector a [40], [36], [29] para más detalles acerca del resto de parámetros del modelo de envejecimiento.

B. DNN-Life: Mecanismo del Estado-del-Arte para Mitigar el Envejecimiento en Aceleradores CNN

La técnica del estado-del-arte DNN-Life confronta el efecto NBTI únicamente en los *buffers* SRAM *on-chip* de los aceleradores CNN que almacenan los pesos de las redes neuronales [13]. DNN-Life propone invertir periódicamente el contenido del *buffer* para equilibrar las distribuciones de *duty cycle*. En particular, la técnica codifica los pesos de tal manera que los bits que se escriben en el *buffer* sean aleatorios. Tras una operación de lectura, los pesos se decodifican de nuevo al valor original.

C. Oportunidad de Power-Gating

Power-gating es una técnica adoptada ampliamente para reducir el consumo de energía en las estructuras de memoria [20]. Esta técnica también puede aprovecharse para mitigar los efectos de envejecimiento.

Una técnica de *power-gating* consciente del envejecimiento consiste en un transistor de reposo (*sleep*) NMOS que conecta la celda 6T a tierra (*Gnd*). De este modo, el terminal de tierra de la celda está conectado a una tierra virtual. Cuando el transistor *sleep* conduce corriente (estado activo), la celda funciona como de costumbre, pero con una tensión de tierra igual a la tierra virtual. Por el contrario, cuando el transistor *sleep* está apagado (estado de desconexión), la celda está desconectada de *Gnd* y ambos transistores PMOS permanecen parcialmente bajo recuperación de NBTI al mismo tiempo, ya que ambos nodos de la celda mantienen un ‘1’ lógico [5].

III. ENTORNO DE TRABAJO

Esta sección presenta el entorno de trabajo, es decir, los *benchmarks* utilizados y la organización convencional de acelerador CNN.

A. Benchmarks

Seleccionamos una variedad de CNNs ampliamente utilizadas que se centran en tareas de clasificación de imágenes. La Tabla I resume las principales características de estos *benchmarks*. Las imágenes de entrada utilizadas en estas redes pertenecen a los conjuntos de imágenes de *Colorectal Histology* [19] e *ImageNet* [10].

El número de capas de las aplicaciones estudiadas difiere en gran medida entre sí, desde la CNN más estrecha que consta de 11 capas (AlexNet y ZFNet) hasta la CNN más profunda que incluye 126 capas (DenseNet). Las necesidades de almacenamiento de memoria también son dispares. La capa de activación más pequeña de cada CNN consta de unas pocas decenas de KB como máximo y se refiere a una capa de agrupación o a una capa convolucional posterior (indicada entre paréntesis). Por otro lado, el tamaño de la capa de activación más grande es del orden de MB y corresponde a la primera capa convolucional. En general, el tamaño medio de las capas oscila entre 153 KB (AlexNet) y 1,32 MB (VGG16).

Por último, este trabajo asume una representación de reales en coma fija de 16 bits, tanto para las activaciones como los pesos, al igual que en [6], [7], [12], [17], [8], [9]. La columna de la derecha de la tabla muestra el número necesario de bits de activación de enteros y decimales para cada red con el fin de evitar pérdidas de precisión con respecto a la precisión original asumiendo un tipo de datos de coma flotante de 32 bits (IEEE-754). En este trabajo se extiende el número de bits de la parte decimal con el fin de completar los 16 bits de una palabra. De lo contrario, extender la parte entera se traduciría en bits enteros más significativos con un *duty cycle* ‘0’ de 100 %, es decir, las celdas implicadas sufrirían la mayor degradación posible.

B. Acelerador CNN Convencional

Nuestra organización convencional se basa en modelos de aceleradores del estado-del-arte tanto del entorno académico como de la industria para acelerar el proceso de inferencia en redes CNN, tales como DaDianNao [7], TPU de Google [17], Eyeriss [8] o Bit-Tactical [9], entre otros. La Figura 3 representa la organización hardware del acelerador, consistente

Fig. 3: Organización del acelerador CNN convencional.

en una matriz de 8×8 elementos de procesamiento (PE), un par de *buffers* de entrada/salida (I/O) para el almacenamiento de las activaciones, cada de ellos con una capacidad de 2 MB, un *buffer* de pesos de 2 MB, *dispatchers* para cada *buffer* y una unidad de control.

El array de PE es un procesador sistólico conformado por 64 PEs interconectados con una malla 2D. Cada PE computa de forma independiente productos de escalares de 16 bits tomando las activaciones desde uno de los *buffers* I/O y los pesos del *buffer* correspondiente. El flujo de datos en la malla corresponde al enfoque estacionario de salida descrito en Eyeriss [8].

Los *buffers* de memoria proporcionan un almacenamiento intermedio tanto para las activaciones como para los pesos y ocultan la latencia de la memoria externa. Dado que los fallos en los pesos tienen un impacto mucho menor en la precisión de la red frente a las activaciones (véase la Figura 1), este trabajo se centra en la mitigación del envejecimiento en los *buffers* I/O.

Al igual que los aceleradores de inferencia EIE [12] y Alcolea *et al.* [2], los *buffers* I/O intercambian sus roles en cada paso de inferencia. Definimos un paso de inferencia como el procesamiento de las activaciones de salida de una capa de la red dado un conjunto de activaciones de entrada de la capa anterior y pesos. De este modo, un *buffer* I/O determinado almacena las capas pares y el *buffer* homólogo almacena las capas impares. Por el contrario, el *buffer* de pesos almacena temporalmente los pesos de un paso para que el *dispatcher* los emita en el orden adecuado a la matriz de PE.

Cuando una capa excede los 2 MB, el resto de la capa se almacena en la memoria externa del chip. De acuerdo con la Tabla I, este problema sólo afecta a ZFNet, VGG16 y SqueezeNet. Más concretamente, una sola capa de ZFNet y SqueezeNet supera el tamaño del *buffer* I/O, mientras que 4 de las 21 capas de VGG16 superan este tamaño.

A diferencia de las memorias cache de la CPU y la GPU, organizadas en conjuntos y vías, un *buffer* I/O es una memoria *scratchpad* dividida en bancos

y sub-bancos para proporcionar suficiente ancho de banda al procesamiento paralelo en la matriz de PE. En concreto, cada *buffer* consta de 8 bancos de 256 KB. A su vez, cada banco se compone de 8 sub-bancos de 32 KB.

Las activaciones se intercalan en los sub-bancos y se ordenan secuencialmente banco tras banco [18], [34]. Esto implica que las primeras activaciones de 256 KB de una capa siempre se almacenan en el *banco*₀. De esta manera, y atendiendo a los resultados mostrados en la Tabla I, los bancos de mayor orden tendrán una menor (o ninguna) utilización dependiendo de las dimensiones de la red. Esto se traduce en celdas de memoria con *duty cycles* muy sesgados. Obsérvese también que los tres bits más significativos de una dirección de *buffer* I/O denotan el banco donde se encuentra la activación solicitada.

Por último, los *dispatchers* son capaces de emitir hasta 8 activaciones o pesos de 16 bits por ciclo. La unidad de control configura los *dispatchers* de acuerdo a las características de la capa.

IV. CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES

La obtención de las distribuciones de *duty cycle* proporciona información sobre el impacto del efecto NBTI en los transistores utilizados en los *buffers* I/O. Los resultados presentados se limitan a uno de los dos *buffers*. Sin embargo, se trata de resultados muy similares para ambas memorias.

La Figura 4 representa las distribuciones de *duty cycle* ‘0’ (es decir, el porcentaje de tiempo que una celda almacena un ‘0’ lógico respecto al tiempo total de ejecución) experimentado en cada bit de las palabras de activación, representadas en *little-endian*. Las distribuciones complementarias se refieren al *duty cycle* ‘1’. Nótese que las distribuciones toman en consideración solamente aquellos *duty cycles* para celdas activas, es decir, celdas que almacenan bits útiles. En otras palabras, los resultados no incluyen el efecto de los *duty cycles* que causan la máxima degradación en las celdas inactivas (ya sean *duty cycles* de 100 % tanto para ‘0’ como ‘1’)¹.

A excepción de AlexNet y ZFNet, se puede observar un *duty cycle* sesgado a ‘0’ en el bit de signo (15^o bit) para todos los *benchmarks*. De hecho, para VGG16, SqueezeNet y MobileNet, no se almacenan activaciones negativas en los *buffers* I/O, agravando el envejecimiento en el bit de signo. Recuérdese que la parte entera varía en número de bits según la aplicación, ocupando hasta el 9^o bit como máximo en SqueezeNet. La distribución de *duty cycle* ‘0’ también está sesgada en la mayoría de estos bits, particularmente en los más significativos, lo que pone de manifiesto que la mayoría de las activaciones son cercanas a cero. Por otro lado, en redes como MobileNet y DenseNet se observa un *duty cycle* ‘1’ elevado en algunos bits enteros.

¹Para cada distribución de cajas y bigotes representada en este trabajo, los extremos superior e inferior de las cajas especifican los percentiles 75 y 25, las líneas dentro de las cajas representan la mediana y los bigotes denotan los valores máximos y mínimos.

Fig. 4: Distributions de *duty cycle* '0' en cada bit de las palabras activas de 16 bits.

Fig. 5: Diseño propuesto de Gated-CNN que consta de cuatro módulos principales: *banco efectivo*, *rotación inter-bancos*, *generador de bitmap power-gating* y *actualización de bitmap*.

A diferencia de los bits de signo y enteros, los bits decimales muestran una distribución de *duty cycle* más amplia, lo que empuja a la mediana hacia el *duty cycle* ideal de 50%. Sin embargo, en aplicaciones como VGG16 y SqueezeNet, la mediana supera el 90% en todos los bits. Además, se observan *duty cycles* desbalanceados en muchos bits para aplicaciones como AlexNet, SqueezeNet y SentimentalNet.

En general, el desgaste causado por NBTI se aprecia no sólo en las celdas referentes a bits de signo y enteros, sino también en muchas celdas que almacenan bits decimales.

V. PROPUESTA GATED-CNN

Esta sección presenta el diseño de la propuesta Gated-CNN. En primer lugar, mostramos una visión general del diseño, para a continuación describir con detalle los módulos que forman parte de la propuesta.

A. Visión General

Gated-CNN minimiza el envejecimiento en cada celda de memoria de los *buffers* I/O en aceleradores CNN. La idea clave de Gated-CNN consiste en combinar un uso rotativo de los *buffers* y el apagado selectivo de los bancos en desuso. De esta manera, repartimos no sólo accesos sino también los ciclos de apagado para equilibrar las distribuciones de *duty cycle* en todos los bancos.

Gated-CNN aprovecha las siguientes propiedades de las aplicaciones CNN y sus aceleradores:

- Los requerimientos de memoria de las capas de activación difieren en gran medida no sólo entre las distintas aplicaciones CNN sino también entre las capas de una misma CNN (véase la Tabla I),

lo que conlleva una infrautilización dinámica de los *buffers* I/O.

- El proceso de inferencia expone localidad temporal y espacial de forma predecible. Las activaciones de una capa sólo se utilizan una vez para computar las activaciones de la siguiente capa.
- Algunos aceleradores CNN incluyen dos *buffers* I/O que intercambian su funcionalidad, fuente o destino, para capas consecutivas (véase la Sección III-B).

En consecuencia, Gated-CNN aprovecha la infrautilización dinámica del *buffer* para proponer un almacenamiento cíclico de las capas de activación en bancos sucesivos, asegurando un uso homogéneo de los bancos. Además, después de utilizar una capa de activación para calcular la siguiente, se apagan los bancos que almacenan la capa antigua. Obsérvese también que el intercambio de roles de los *buffers* maximiza el periodo de tiempo durante el cual estos bancos se apagan.

La Figura 5 representa la organización de Gated-CNN consistente en cuatro módulos. Nótese que este circuito actúa sobre un único *buffer* I/O. Es decir, el acelerador necesita dos circuitos Gated-CNN. El módulo *banco efectivo* calcula el identificador (id) del banco efectivo donde se encuentra cada activación de la capa en uso. Además, envía el id del banco inicial de la capa al módulo *rotación inter-bancos*. Este módulo identifica los bancos iniciales y finales requeridos por el siguiente paso de inferencia (la siguiente capa que se almacenará en el *buffer*), y envía esta información al módulo *generador de bitmap power-gating*. En función de dichos bancos, el generador de mapa de bits precalcula un vector de bits que señala qué bancos

Ciclo	t0	t1	t2 = t1 + 10	t3 = t2 + 1
Descripción	Acceso a capa i	Acceso a capa i y encender bancos de capa $i+2$	Acceso a capa i y establecer mapa de bits para capa $i+2$	Acceso a capa $i+2$
Entradas, registros y señales intermedias	$sBnk = 0$ $bnksLyr_i = 2$ $st = 3$ $outEnc_1 = '11111000'$ $bnksLyr_i+2 = 1$ $end = 4$ $outEnc_2 = '00011111'$ $Cout = '0'$ $ftMap = '00011000'$ $(outEnc_1, \& outEnc_2)$ $currBitmap = '00000111'$	$currBitmap = '00011111'$ $(ftMap currBitmap)$	$sBnk = 3$ $currBitmap = '00011000'$ $(ftMap)$	$sBnk = 3$ $bnksLyr_i = 1$ $st = 5$ $outEnc_1 = '11110000'$ $bnksLyr_i+2 = 3$ $end = 0$ $outEnc_2 = '00000001'$ $Cout = '1'$ $ftMap = '11100001'$ $(outEnc_1 outEnc_2)$ $currBitmap = '00011000'$
Comandos	$cmd_pwrOnNxtBnks = '0'$ $cmd_useNxtBnks = '0'$	$cmd_pwrOnNxtBnks = '1'$ $cmd_useNxtBnks = '0'$	$cmd_pwrOnNxtBnks = '0'$ $cmd_useNxtBnks = '1'$	$cmd_pwrOnNxtBnks = '0'$ $cmd_useNxtBnks = '0'$

Fig. 6: Ejemplo de funcionamiento del componente CNN-Gated, incluyendo el estado de las entradas, los registros y las señales intermedias en ciclos específicos del proceso de inferencia. Las señales que no aparecen en un ciclo determinado significa que el estado se conserva con respecto al ciclo anterior a la izquierda.

deben activarse o desactivarse en el siguiente paso de inferencia. Este mapa de bits se envía al módulo *actualización de bitmap*, que sustituirá el mapa de bits actual con el nuevo mapa de bits.

B. Módulo Banco Efectivo

Para acceder a una activación en el *buffer* I/O, la unidad de control del acelerador genera una dirección lógica calculada como un desplazamiento (en bytes) desde la primera activación de la capa actualmente almacenada en el *buffer* (capa i -ésima). Esta primera activación se almacena por defecto en la dirección $0x0$ correspondiente al $banco_0$ efectivo. La entrada $reqBnkLyr_i$ se refiere a los tres bits más significativos de la dirección lógica, e identifican al banco lógico que almacena la activación solicitada.

El módulo *banco efectivo* traduce los bancos lógicos a bancos físicos efectivos. Para ello, el registro $sBnk$ de tres bits contiene el id del banco efectivo (desde $banco_0$ hasta $banco_7$) donde se encuentra la primera activación de la capa i -ésima. Este registro se implementa con celdas 8T resistentes a efectos de degradación. La operación $sBnk + reqBnkLyr_i$ permite obtener el id del banco efectivo donde se encuentra la activación solicitada.

Nótese que una capa puede envolverse alrededor del *buffer*, es decir, una capa ocupando bancos de orden inferior y superior, dejando bancos de en medio sin ocupar. Nótese también que la salida del sumador se concatena con los 18 bits menos significativos de la dirección lógica para acceder al *buffer* de 2 MB (no mostrado en la figura).

Por último, el registro $sBnk$ se actualiza con la señal $cmd_useNxtBnks$. Esta señal se activa como consecuencia del inicio del siguiente paso de inferencia.

C. Módulo Rotación Inter-Bancos

Este módulo calcula el valor de $sBnk$ para la siguiente capa, es decir, la capa $(i+2)$ -ésima², la cual empieza ocupando el siguiente banco disponible con respecto al último banco utilizado por la capa i -ésima. Para ello, el sumador superior calcula el id del banco consecutivo respecto al último banco utilizado por

²Recuérdese que los *buffers* I/O intercambian sus roles en cada paso de inferencia, lo que significa que un *buffer* almacena las capas pares y el otro las impares (ver Sección III-B).

la capa i -ésima ($st = sBnk + bnksLyr_i + 1$). La entrada $bnksLyr_i$ representa el número de bancos utilizados por la capa i -ésima ($bnksLyr_i = \text{tamaño de capa } i\text{-ésima} \% \text{ tamaño de banco}$). Obsérvese que $bnksLyr_i$ adquiere valores entre 0 (un solo banco) y 7 (todos los bancos).

El sumador inferior calcula el último banco ocupado por la capa $(i+2)$ -ésima (end). El bit de acarreo de salida $Cout$ indica que ya se han utilizado los 8 bancos y se vuelve a utilizar el $banco_0$ y sucesivos siguiendo una política *round-robin*.

D. Módulo Generador de Bitmap Power-Gating

Este módulo calcula en tiempo de ejecución aquellos bancos a utilizar por la siguiente capa $i+2$. Para ello, se utilizan dos codificadores 3:8 (*binary-to-thermometer bit-array*) alimentados con las señales st y end .

La Figura 6 muestra un ejemplo de uso de estos codificadores, incluyendo el estado de las entradas, registros y señales intermedias en ciclos específicos. En el ciclo $t0$, la capa i -ésima ocupa el $banco_0$, $banco_1$ y $banco_2$ ($sBnk = 0$ y $bnksLyr_i = 2$), mientras que la capa $(i+2)$ -ésima capa ocupará el $banco_3$ y $banco_4$ ($bnksLyr_i + 2 = 1$).

El codificador inverso superior, denominado Enc_1 , tiene como entrada la señal st y calcula un vector de 8 bits, donde todos los bits adquieren valor '0' excepto aquellos desde el bit st -ésimo hasta el bit más significativo. En el ejemplo, $st = 3$ genera la salida $outEnc_1 = '11111000'$.

Por otro lado, el codificador Enc_2 cuenta con la señal de entrada end . A diferencia de Enc_1 , todos los bits de salida de este codificador se establecen '0', excepto aquellos desde el bit end -ésimo hasta el bit menos significativo. En el ejemplo, $end = 4$ genera la salida $outEnc_2 = '00011111'$.

Ambos vectores de bits se combinan para generar el vector de bits $ftMap$. Este vector de bits indica con un '1' lógico aquellos bancos que deben encenderse para alojar la capa $(i+2)$ -ésima en el *buffer*. Cuando $Cout = '0'$, es decir, cuando $st \leq end$, las salidas de los codificadores se combinan con la operación AND bit-a-bit. En el ejemplo, $outMX_1 = '00011000'$, lo que significa que sólo el $banco_3$ y $banco_4$ se encenderán en el ciclo $t3$. En caso contrario, $st > end$, la capa

entrante se envolverá alrededor del *buffer*. En este caso, las salidas de los codificadores se combinan en una operación OR bit-a-bit. Esta situación ocurre en el ciclo t_3 , donde $C_{out} = '1'$ ($st = 5 > end = 0$).

E. Módulo Actualización de Bitmap

Este módulo establece el mapa de bits que indica qué bancos deben estar activados. Este mapa de bits se calcula ciclo a ciclo con ayuda de las señales *ftMap*, *cmd_pwrOnNxtBnks* y *cmd_useNxtBnks*.

Recuérdese que *ftMap* es el resultado del módulo anterior e indica aquellos bancos que deben activarse para la siguiente capa $i+2$. Por su parte, el registro *currBitmap*, implementado con celdas 8T, almacena qué bancos están activos para la presente capa i -ésima. Debido a la latencia de encendido de los bancos de memoria, es necesario activar con su suficiente antelación (10 ciclos al igual que en [26]) los bancos requeridos para la capa $i+2$. De esta manera, la penalización por encender los bancos queda fuera del camino crítico. Con este propósito, *cmd_pwrOnNxtBnks* se activa y *cmd_useNxtBnks* se desactiva (ciclo t_1). De este modo, tanto los bancos de la capa actual como los de la siguiente capa estarán activados. Una vez termina el procesamiento de la capa actual y debe comenzar el procesamiento de la siguiente capa, la señal *cmd_pwrOnNxtBnks* se desactiva y *cmd_useNxtBnks* se activa (ciclo t_2). En este momento, se apagarán los bancos que no se utilizarán en la nueva capa en ejecución, mientras que en el ciclo siguiente pondremos el valor de la señal *cmd_useNxtBnks* a 0 (ciclo t_3).

VI. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Esta sección describe el entorno de simulación utilizado para obtener los resultados experimentales. A continuación, se presentan y discuten los resultados de *duty cycle* para la organización convencional y Gated-CNN. Por último, también se analiza una distribución de la degradación de V_{th} para cada transistor.

A. Entorno de Simulación

Nuestro entorno experimental extiende la herramienta de simulación TensorFlow 2.5.0 para modelar el flujo de datos en el acelerador CNN y las memorias *on chip*. Además, el entorno recopila las estadísticas de uso necesarias para estimar las distribuciones de *duty cycle*. El simulador modela ciclo a ciclo la actividad en el acelerador, incluyendo las latencias de memoria obtenidas mediante CACTI-P. El modelo de envejecimiento presentado en la Sección II-A se integra en TensorFlow para cuantificar la degradación de V_{th} en cada transistor según los tiempos experimentados de t_{stress} y t_{rec} por cada *benchmark*.

Al igual que en [13], los resultados experimentales se han obtenido tras la inferencia de 150 imágenes para cada red. Este número de inferencias es suficiente para estabilizar el patrón de envejecimiento estudiado.

(a) '0' duty cycle

(b) '1' duty cycle

Fig. 7: Distribuciones de *duty cycles* más largos en todas las aplicaciones estudiadas. El símbolo de la cruz representa el *duty cycle* medio de todas las celdas. CV y GC se refieren a los diseños convencionales y Gated-CNN.

B. Duty Cycle

La Figura 7a muestra, para todas las redes, la distribución de *duty cycle* '0' para la peor celda de memoria, es decir, el *duty cycle* '0' más largo. Gated-CNN incorpora un estado de apagado para reflejar la cantidad de tiempo que la peor celda está apagada. El símbolo de la cruz en cada barra se refiere al *duty cycle* '0' medio para todas las celdas de memoria. CV y GC representan al diseño convencional y Gated-CNN, respectivamente. Al igual que el estudio de caracterización anterior, se asume que los resultados de CV sólo se refieren a las celdas activas. Por el contrario, Gated-CNN utiliza todas las celdas y, en consecuencia, todas ellas se incluyen en los resultados.

Como era de esperar, la distribución de *duty cycle* '0' máximo para el diseño convencional es de un 100% en todas las aplicaciones. Además, el *duty cycle* '0' medio también está muy sesgado, como se ha mencionado anteriormente. Por otro lado, al apagar los bancos inactivos y distribuir uniformemente los ciclos de apagado entre ellos, Gated-CNN reduce en gran medida el *duty cycle* '0' más largo más allá del 50% en todas las redes, excepto en AlexNet.

Las diferencias entre los *benchmarks* dependen en gran medida de las oportunidades de apagado que ofrecen las dimensiones de las capas de las redes. Otro factor que contribuye a obtener grandes reducciones es el hecho de que algunas capas no caben en el *buffer* I/O y se almacenan en la memoria fuera del chip. Cuando esto ocurre, todos los bancos del *buffer* se apagan. Este número de ciclos de apagado depende principalmente del tiempo de procesamiento necesario de la capa. Las grandes reducciones de *duty cycle* '0' observadas en ZFNet y SqueezeNet se deben principalmente a un tamaño medio de capa relativamente pequeño y a una capa mayor de 2 MB.

Por otro lado, AlexNet no consigue reducir el *duty cycle* '0' tanto como se esperaba a partir de las características de la red. Esto se debe a que la combinación

Fig. 8: dV_{th} normalizada para cada transistor con respecto a la dV_{th} máxima tras una vida útil de 3 años.

de los tamaños tanto de los bancos como de las capas hace que algunos bancos se ejerciten más que otros (menos ciclos de apagado de los esperados *a priori*), ya que estos bancos almacenan de forma recurrente las capas que hacen un uso intensivo de cálculo.

En general, Gated-CNN reduce el *duty cycle* ‘0’ medio más largo en un 65 %. Teniendo en cuenta todas las celdas, la reducción media del *duty cycle* ‘0’ es de un 82 %.

La distribución de *duty cycle* ‘1’ también debe considerarse para un análisis completo del efecto NBTI. La Figura 7b muestra los resultados. A diferencia de las peores celdas en el diseño CV con un *duty cycle* ‘0’ de 100 % (Figura 7a), la distribución de *duty cycle* ‘1’ más largo para CV no alcanza el 100 % en todos los *benchmarks*. Además, el *duty cycle* ‘1’ medio se reduce considerablemente en el diseño convencional. Estas observaciones confirman la presencia de más ceros que unos en las activaciones. Para el diseño Gated-CNN, el porcentaje del estado apagado en la distribución es el mismo que en el análisis anterior. Al igual que en CV, el *duty cycle* ‘1’ máximo se reduce aún más con la presencia de ceros. Esto puede observarse claramente en VGG16, MobileNet y DenseNet.

En resumen, Gated-CNN reduce el *duty cycle* ‘1’ medio más largo en un 76 %. Teniendo en cuenta todas las celdas, la reducción media del *duty cycle* ‘1’ es de un 92 %. Comparando los resultados de ambas distribuciones de *duty cycle*, los transistores T_{P0} están más expuestos al efecto NBTI que los transistores T_{P1} .

C. Degradación de la Tensión Umbral

Esta sección analiza la degradación de la tensión umbral (dV_{th}) causada por el fenómeno NBTI en los transistores PMOS. La degradación de la tensión se ha obtenido para una vida útil de 3 años [27]. Para ello, la inferencia del subconjunto de imágenes elegido se repite una y otra vez hasta alcanzar la vida útil establecida [36]. Los resultados no diferencian entre transistores T_{P0} y T_{P1} .

La Figura 8 muestra la dV_{th} normalizada tanto para el diseño convencional como para Gated-CNN con respecto a la máxima dV_{th} posible. Como se observa, Gated-CNN reduce dV_{th} en todos los transistores, ya que las cajas y la mayoría de los bigotes se sitúan por debajo de los de CV en todos los *benchmarks*. Además, nótese que las cajas son más estrechas para Gated-CNN, es decir, la propuesta uniformiza la degradación de NBTI en al menos un 50 % de los transistores.

El ahorro de dV_{th} en el peor caso oscila entre un

20 % (AlexNet) y un 44 % (SqueezeNet). La reducción media de dV_{th} para todas las aplicaciones es de un 46 %.

VII. TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos previos pueden clasificarse en cuatro grupos diferenciados: técnicas de inversión de bits, modificación del diseño de las celdas 6T, esquemas de rotación y mecanismos basados en *power-gating*.

A. Inversión de Bits

Invertir periódicamente los datos almacenados en memoria es una técnica muy efectiva para balancear *duty cycles*. Sin embargo, estos mecanismos agravan el efecto conocido como *Hot Carrier Injection*, el cual afecta principalmente a los transistores NMOS de las celdas 6T cuando el valor lógico almacenado cambia de estado. Por ejemplo, el procesador Penelope complementa el contenido de cache y los registros ociosos de la CPU [1]. Gebregiorgis *et al.* ataca las mismas estructuras de memoria identificando señales con una probabilidad óptima a efectos de balancear el *duty cycle* e invirtiendo los bits de memoria en función de dichas señales [11].

B. Diseño de Celdas de Memoria

Recovery Boosting se centra en la mitigación de NBTI en las memorias de la CPU modificando las celdas de tal manera que tanto la tensión de tierra como las líneas de bits se elevan a V_{dd} cuando el contenido de la celda es inválido [33]. Kothawade *et al.* implementan bancos de registros para la CPU combinando transistores de tamaño normal con transistores de mayor tamaño resistentes a NBTI, de manera que estos últimos almacenan el resultado de las instrucciones que inducen un mayor envejecimiento [21].

Estas propuestas de modificación de celdas de memoria suelen conllevar una complejidad de diseño y sobrecostes significativos al aumentar el número de transistores.

C. Esquemas de Rotación

Dynamic Indexing identifica bloques sin uso en la cache en los cuales V_{dd} puede reducirse para aliviar la degradación de NBTI, y reparte uniformemente dichos bloques ociosos en la cache con diferentes funciones de indexación [4].

Otros trabajos se centran en la mitigación de NBTI en los registros de la CPU, donde se proponen mecanismos de rotación de bits tanto inter como intra-registro, ya sea dividiendo el registro en dos mitades [3], introduciendo un *barrel shifter* [22] o alterando el renombre de los registros [37].

Estas técnicas no se pueden aplicar directamente en aceleradores CNN puesto que difieren con respecto a los procesadores de propósito general en los siguientes aspectos: organización y gestión de memoria, accesos a memoria y patrones de localidad de las aplicaciones.

D. Apagado Selectivo de Almacenes

Power-gating ha sido explotado previamente en organizaciones de CPU y GPU para aliviar el envejecimiento de los transistores. Valero *et al.* se centran en las memorias cache de la CPU, apagando los bytes nulos y rotando los bytes dentro de los bloques para homogeneizar el envejecimiento [39]. Sin embargo, en redes CNN, el porcentaje de bytes nulos en las activaciones puede ser bastante bajo, por ejemplo, un 13% en AlexNet.

El enfoque ARGO aprovecha la observación de que algunos registros de la GPU no se utilizan nunca y, en consecuencia, se alivia el envejecimiento de dichos registros apagándolos [28]. La técnica RC+RAR también aprovecha esta observación, y aumenta las oportunidades de *power-gating* al comprimir registros enteros de la GPU utilizando una variante del algoritmo de compresión base-delta-inmediato [38].

VIII. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado Gated-CNN, una técnica microarquitectónica que balancea los *duty cycles* de las celdas de memoria utilizadas en *buffers* de activaciones presentes en aceleradores para redes neuronales convolucionales. Balancear los *duty cycles* permite reducir el impacto del efecto de envejecimiento conocido como *Negative Bias Temperature Instability*, el cual degrada progresivamente la tensión umbral (V_{th}) de los transistores, resultando en transistores más lentos que eventualmente pueden exceder el tiempo de ciclo del procesador. Gated-CNN se basa en un mecanismo de rotación de direcciones, además de en un apagado selectivo de aquellos bancos de memoria que no se encuentran en uso.

Los resultados experimentales han mostrado que Gated-CNN prolonga la vida útil de los transistores de las celdas con un ahorro medio de degradación de V_{th} de un 46%.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por MCI-N/AEI/10.13039/501100011033 (proyecto PID2019-105660RB-C21) y por el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón (ayuda a grupo de investigación de referencia T5820R).

REFERENCIAS

- [1] J. Abella, X. Vera, and A. González. Penelope: The NBTI-Aware Processor. In *Proceedings of the 40th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 85–96, 2007.
- [2] A. Alcolea Moreno, J. Olivito, J. Resano, and H. Mecha. Analysis of a Pipelined Architecture for Sparse DNNs on Embedded Systems. *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, 28(9):1993–2003, 2020.
- [3] H. Amrouch, T. Ebi, and J. Henkel. Stress Balancing to Mitigate NBTI Effects in Register Files. In *Proceedings of the 43rd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks*, pages 1–10, 2013.
- [4] A. Calimera, M. Loghi, E. Macii, and M. Poncino. Dynamic Indexing: Leakage-Aging Co-Optimization for Caches. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 33(2):251–264, 2014.
- [5] A. Calimera, E. Macii, and M. Poncino. Analysis of NBTI-Induced SNM Degradation in Power-Gated SRAM Cells.

- In *Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, pages 785–788, 2010.
- [6] T. Chen, Z. Du, N. Sun, J. Wang, C. Wu, Y. Chen, and O. Temam. DianNao: A Small-Footprint High-Throughput Accelerator for Ubiquitous Machine-Learning. In *Proceedings of the 19th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*, pages 269–284, 2014.
- [7] Y. Chen, T. Luo, S. Liu, S. Zhang, L. He, J. Wang, L. Li, T. Chen, Z. Xu, N. Sun, and O. Temam. DaDianNao: A Machine-Learning Supercomputer. In *Proceedings of the 47th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 609–622, 2014.
- [8] Y.-H. Chen, T. Krishna, J. S. Emer, and V. Sze. Eyeriss: An Energy-Efficient Reconfigurable Accelerator for Deep Convolutional Neural Networks. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 52(1):127–138, 2017.
- [9] A. Delmas Lascorz, P. Judd, D. M. Stuart, Z. Poulos, M. Mahmoud, S. Sharify, M. Nikolic, K. Siu, and A. Moshovos. Bit-Tactical: A Software/Hardware Approach to Exploiting Value and Bit Sparsity in Neural Networks. In *Proceedings of the 24th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*, pages 749–763, 2019.
- [10] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 248–255, 2009.
- [11] A. Gebregiorgis, M. Ebrahimi, S. Kiamehr, F. Oboril, S. Hamdioui, and M. B. Tahoori. Aging Mitigation in Memory Arrays Using Self-controlled Bit-flipping Technique. In *Proceedings of the 20th Asia South Pacific Design Automation Conference*, pages 231–236, 2015.
- [12] S. Han, X. Liu, H. Mao, J. Pu, A. Pedram, M. A. Horowitz, and W. J. Dally. EIE: Efficient Inference Engine on Compressed Deep Neural Network. In *Proceedings of the 43rd International Symposium on Computer Architecture*, pages 243–254, 2016.
- [13] M. A. Hanif and M. Shafique. DNN-Life: An Energy-Efficient Aging Mitigation Framework for Improving the Lifetime of On-Chip Weight Memories in Deep Neural Network Hardware Architectures. In *Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition*, pages 729–734, 2021.
- [14] A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto, and H. Adam. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. *CoRR*, abs/1704.04861, 2017.
- [15] F. N. Iandola, S. Han, M. W. Moskewicz, K. Ashraf, W. J. Dally, and K. Keutzer. SqueezeNet: AlexNet-level accuracy with 50x fewer parameters and <0.5MB model size. *arXiv preprint arXiv:1602.07360*, 2016.
- [16] F. N. Iandola, M. W. Moskewicz, S. Karayev, R. B. Girshick, T. Darrell, and K. Keutzer. DenseNet: Implementing Efficient ConvNet Descriptor Pyramids. *CoRR*, abs/1404.1869, 2014.
- [17] N. P. Jouppi, C. Young, N. Patil, D. A. Patterson, G. Agrawal, R. Bajwa, S. Bates, S. Bhatia, N. Boden, A. Borchers, R. Boyle, P. Cantin, C. Chao, C. Clark, J. Coriell, M. Daley, M. Dau, J. Dean, B. Gelb, T. V. Ghaemmaghami, R. Gottipati, W. Gulland, R. Hagmann, C. R. Ho, D. Hogberg, J. Hu, R. Hundt, D. Hurt, J. Ibarz, A. Jaffey, A. Jaworski, A. Kaplan, H. Khaitan, D. Killebrew, A. Koch, N. Kumar, S. Lacy, J. Laudon, J. Law, D. Le, C. Leary, Z. Liu, K. Lucke, A. Lundin, G. MacKean, A. Maggiore, M. Mahony, K. Miller, R. Nagarajan, R. Narayanaswami, R. Ni, K. Nix, T. Norrie, M. Omernick, N. Penukonda, A. Phelps, J. Ross, M. Ross, A. Salek, E. Samadiani, C. Severn, G. Sizikov, M. Snellman, J. Souter, D. Steinberg, A. Swing, M. Tan, G. Thorson, B. Tian, H. Toma, E. Tuttle, V. Vasudevan, R. Walter, W. Wang, E. Wilcox, and D. H. Yoon. In-Datcenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit. In *Proceedings of the 44th Annual International Symposium on Computer Architecture*, pages 1–12, 2017.
- [18] P. Judd, J. Albericio, T. Hetherington, T. M. Aamodt, and A. Moshovos. Stripes: Bit-Serial Deep Neural Network Computing. In *Proceedings of the 49th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 1–12, 2016.
- [19] J. N. Kather, C.-A. Weis, F. Bianconi, S. M. Melchers, L. R. Schad, T. Gaiser, A. Marx, and F. G. Zöllner. Multi-

- class texture analysis in colorectal cancer histology. *Scientific Reports*, 6:27988, 2016.
- [20] S. Kaxiras, Z. Hu, and M. Martonosi. Cache Decay: Exploiting Generational Behavior to Reduce Cache Leakage Power. In *Proceedings of the 28th Annual International Symposium on Computer Architecture*, pages 240–251, 2001.
- [21] S. Kothawade, D. M. Ancajas, K. Chakraborty, and S. Roy. Mitigating NBTI in the Physical Register File through Stress Prediction. In *Proceedings of the IEEE 30th International Conference on Computer Design*, pages 345–351, 2012.
- [22] S. Kothawade, K. Chakraborty, and S. Roy. Analysis and Mitigation of NBTI Aging in Register File: An End-To-End Approach. In *Proceedings of the 12th International Symposium on Quality Electronic Design*, pages 1–7, 2011.
- [23] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25:1097–1105, 2012.
- [24] N. Landeros Muñoz, A. Valero, R. Gran Tejero, and D. Zoni. Gated-CNN: Combating NBTI and HCI aging effects in on-chip activation memories of Convolutional Neural Network accelerators. *Journal of Systems Architecture*, 128:1–13, 2022.
- [25] J. Lee, C. Kim, S. Kang, D. Shin, S. Kim, and H.-J. Yoo. UNPU: An Energy-Efficient Deep Neural Network Accelerator With Fully Variable Weight Bit Precision. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 54:173–185, 2019.
- [26] S. Lee, K. Kim, G. Koo, H. Jeon, M. Annavaram, and W. W. Ro. Improving Energy Efficiency of GPUs Through Data Compression and Compressed Execution. *IEEE Transactions on Computers*, 66(5):834–847, 2017.
- [27] E. Mintarno, V. Chandra, D. Pietromonaco, R. Aitken, and R. W. Dutton. Workload-Dependent NBTI and PBTI Analysis for a sub-45nm Commercial Microprocessor. In *IRPS*, pages 1–6, 2013.
- [28] M. Namaki-Shoushtari, A. Rahimi, N. Dutt, P. Gupta, and R. K. Gupta. ARGO: Aging-aware GPGPU Register File Allocation. In *Proceedings of the International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis*, pages 1–9, 2013.
- [29] F. Oboril and M. B. Tahoori. ExtraTime: Modeling and Analysis of Wearout due to Transistor Aging at Microarchitecture-Level. In *Proceedings of the 42nd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks*, pages 1–12, 2012.
- [30] A. Ruospo, E. Sanchez, M. Traiola, I. O’Connor, and A. Bosio. Investigating Data Representation for Efficient and Reliable Convolutional Neural Networks. *Elsevier Microprocessors and Microsystems*, 86:1–14, 2021.
- [31] H. Sharma, J. Park, N. Suda, L. Lai, B. Chau, V. Chandra, and H. Esmailzadeh. Bit Fusion: Bit-Level Dynamically Composable Architecture for Accelerating Deep Neural Network. In *Proceedings of the ACM/IEEE 45th Annual International Symposium on Computer Architecture*, pages 764–775, 2018.
- [32] D. Shin, J. Lee, J. Lee, and H.-J. Yoo. 14.2 DNPU: An 8.1TOPS/W reconfigurable CNN-RNN processor for general-purpose deep neural networks. In *Proceedings of the IEEE International Solid-State Circuits Conference*, pages 240–241, 2017.
- [33] T. Siddiqua and S. Gurumurthi. Recovery Boosting: A Technique to Enhance NBTI Recovery in SRAM Arrays. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI*, pages 393–398, 2010.
- [34] J. Sim, S. Lee, and L.-S. Kim. An Energy-Efficient Deep Convolutional Neural Network Inference Processor With Enhanced Output Stationary Dataflow in 65-nm CMOS. *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, 28(1):87–100, 2020.
- [35] K. Simonyan and A. Zisserman. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. *arXiv preprint arXiv:1409.1556*, 2014.
- [36] A. Tiwari and J. Torrellas. Facelift: Hiding and Slowing Down Aging in Multicores. In *Proceedings of the 41st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 129–140, 2008.
- [37] I. Tuzov, P. Andreu, L. Medina, T. Picornell, A. Robles, P. López, J. Flich, and C. Hernández. Improving the Robustness of Redundant Execution with Register File Randomization. In *Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Computer Aided Design*, pages 1–9, 2021.
- [38] A. Valero, F. Candel, D. Suárez-Gracia, S. Petit, and J. Sahuquillo. An Aging-Aware GPU Register File Design Based on Data Redundancy. *IEEE Transactions on Computers*, 68(1):4–20, 2019.
- [39] A. Valero, N. Miralaei, S. Petit, J. Sahuquillo, and T. M. Jones. On Microarchitectural Mechanisms for Cache Wearout Reduction. *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, 25(3):857–871, 2017.
- [40] R. Vattikonda, W. Wang, and Y. Cao. Modeling and Minimization of PMOS NBTI Effect for Robust Nanometer Design. In *Proceedings of the 43rd Design Automation Conference*, pages 1047–1052, 2006.
- [41] M. D. Zeiler and R. Fergus. Visualizing and Understanding Convolutional Networks. In *European Conference on Computer Vision*, pages 818–833. Springer, 2014.